

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В АСНИ РАДИОСИГНАЛОВ

© 2024 *Третьяков И.А., Данилов В.В., Ступак В.А.*

В данной работе приведены описания элементов устройств вычислительной техники для создания специализированных автоматизированных систем научных исследований контроля радиообстановки на основе фотонного эхо-эффекта. Показано, что комбинирование оптических и радиотехнических методов обработки информации позволяет существенно расширить возможности по обработке информации в радиосигналах. Рассмотрен функциональный блок автоматизированной системы акустооптоэлектронного анализа спектра.

Ключевые слова: обработка радиосигналов, оптические методы, АСНИ, радиообстановка, эхо-эффект, спиновое эхо, фотонное эхо, эхо-процессор.

Введение. Важнейшим элементом современной концепции защиты информации является контроль радиообстановки - обнаружение, идентификация, локализация и изучение источников электромагнитного излучения в рамках контролируемого объекта. Кроме того, широко известна проблема информационной безопасности электромагнитных излучений и наводок в средствах вычислительной техники [1, 2]. Однако, контроль и прогнозирование таких сложных процессов по многочисленности и разнообразию вычислений, а также ежедневно увеличивающемуся объему исследуемых данных и способах их получения, невозможны без создания специализированных автоматизированных систем научных исследований (АСНИ) [3-6]. Широкие перспективы создания устройств оптимальной обработки радиосигналов для таких АСНИ связаны с применением таких физических явлений, как эхо-эффект. Так, в работах авторами [7-11] были исследованы функциональные блоки АСНИ и элементы вычислительной техники (эхо-процессоры) на основе таких эхо-эффектов как спиновое [7-10] и фоновое [11]. Данная статья является продолжением этих исследований в части применения в АСНИ другого типа эхо-эффекта – фотонного (светового).

К открытию явления фотонного эха, являющегося по сути нелинейными запаздывающими когерентными откликами резонансной среды на воздействие определенных последовательностей возбуждающих когерентных (лазерных) импульсов, привели исследования отечественных и зарубежных ученых [12, 13]. Так, световое эхо, впервые наблюдавшееся в рубине, оказалось новым мощным методом оптической когерентной спектроскопии, актуальным и в настоящее время.

Длины волн оптических возбуждающих импульсов на несколько порядков меньше линейных размеров резонансной среды. Таким образом, возможности обработки оптических сигналов оказываются существенно более широкими, чем у соответствующих аналогов – радио- и акустических сигналов (т.е. сигналов спинового и фонового эха).

Исследование проводилось в рамках научной з/б темы «Исследование природы каналов побочных электромагнитных излучений и наводок элементов и устройств офисной вычислительной техники» (регистрационный номер 124012400347-2).

В настоящее время преимущественное применение в технике (в частности, в спектроскопии и эхо-голографии) нашли сигналы первичного (двухимпульсного) и стимулированного (трехимпульсного) эха, возможность обработки и хранения которых используется в таких элементах вычислительной техники, как оптические запоминающие устройства и эхо-процессоры. Однако, на первичном этапе развития фотонного эхо-эффекта такие перспективы не просматривались из-за очень кратковременной оптической фазовой памяти. Переломным моментом в исследованиях фотонного эхо-эффекта стало открытие долговременного стимулированного фотонного эха на длине волны возбуждающих импульсов $\lambda=0,4777$ мкм в кристалле трехфтористого лантана LaF_3 , активированного ионами трехвалентного празеодима Pr^{3+} [14, 15]. По сегодняшний день не останавливаются исследования в этой области.

Механизм образования сигналов фотонного эха. Несмотря на принципиальное различие физических явлений, происходящих при возникновении спинового, фононного и фотонного эха, между ними просматривается глубокая аналогия. В связи с чем, временная диаграмма образования сигналов фотонного эха, показанная на рис. 1, не требует особых пояснений.

Рис. 1. Временная диаграмма образования сигналов фотонного эха:
1, 2 – записывающие (информационные) световые импульсы; 3 – двухимпульсное первичное эхо;
4 – считывающий импульс; 5 – трехимпульсное стимулированное эхо

Учитывая показанную взаимосвязь эховых и оптических методов обработки информации, можно утверждать, что обработка радиосигналов методом трехимпульсного спинового эха может быть интерпретирована в терминах голографии. Впервые возможность применения эхо-эффекта в голографии была показана в работах [16, 17], в которой предлагалось применять явление спинового эха для распознавания образов, в роли которых выступают радиочастотные сигналы. Так, явление спинового эха можно сопоставить с процессом записи и воспроизведения Фурье-голограммы. При таком способе записи регистрируется интерференция двух волн, комплексные амплитуды которых в плоскости голограммы являются Фурье-образами предмета и опорного источника. В простейшем случае, когда используется точечный опорный источник, голограмма представляет собой простую синусоидальную решетку. Аналогично этому под действием двух δ -образных импульсов продольные компоненты изохромат амплитудно модулируются по закону $\cos(\Delta\omega\tau_{12})$. Промодулированный двумя первыми импульсами спектр продольных компонент соответствует Фурье-голограмме.

Если первый (информационный) сигнал имеет сложную форму $f(t)$, то амплитуда сигнала эха, возникающего после третьего (считывающего) δ -образного импульса, будет $\sim f^*(-t)$, что в голографии соответствует восстановленному сопряженному изображению предмета. К сожалению, в отличие от голограммы, систему промодулированных изохромат нельзя закрепить и информация будет теряться с характеристическим временем спин-решеточной релаксации T_1 . Однако, с другой стороны, это позволяет записывать и хранить некоторое время различные радиочастотные сигналы последовательно в одном образце.

Рассмотрим способ моделирования простых оптических систем на основе эхо-эффекта. Распространение одномерного светового сигнала $f(x)$ в свободном пространстве описывается преобразованием [18] вида:

$$f(x^1) \sim \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \exp\left[\frac{i \cdot 2\pi(x-x^1)^2}{\lambda y^1}\right] \cdot dx,$$

где y^1 – расстояние от плоскости объекта до плоскости изображения.

Смоделировать распространение светового сигнала в свободном пространстве возможно путем подачи на спиновую систему достаточно длинного радиочастотного сигнала с квадратично меняющейся фазой, т.е. с линейно меняющейся частотой заполнения. К сожалению, за один проход сигнала через спиновую систему возможно смоделировать лишь простые оптические системы, показанные на рисунке 2 и содержащие только один участок свободного пространства.

Рис. 2. Примеры простых оптических систем

Оптическая система, показанная на рисунке 2а, с точностью до квадратичного фазового множителя способна производить Фурье-преобразования входного сигнала $f(x)$ при условии, что y^1 равно фокусному расстоянию линзы [19]. Поскольку прохождение оптического сигнала $f(x)$ через линзу эквивалентно линейной частотной модуляции радиочастотного сигнала, то для получения Фурье-спектров на спиновую систему нужно подать предварительно линейно-частотно-модулированный сигнал, а затем достаточно длинный (настолько, чтобы его спектр полностью покрывал спектр промодулированного входного сигнала) прямоугольный линейно-частотно-модулированный импульс.

Если скорость изменения частоты в линейно-частотно-модулированном импульсе будет в два раза больше, чем в первом сигнале, двухимпульсное эхо будет описываться следующим образом:

$$f_2(t + 2\tau_{12}) \sim \exp\left(\frac{i \cdot A \cdot t^2}{2}\right) \cdot \bar{f}(At),$$

где A – скорость изменения частоты в первом сигнале.

Очевидно, что и трехимпульсная методика также позволяет осуществлять Фурье-преобразования входных сигналов. Таким образом, система на спиновом эхе, соответствующая оптической системе, приведенной на рис. 2б, будет преобразовывать частотный сдвиг входного сигнала во временной сдвиг сигнала эха, а система на рис. 2в - производить обратное преобразование.

Практическая реализация элементов вычислительной техники для АСНИ радиосигналов. В качестве примера практической возможности использования фотонных эхо-процессоров рассмотрим блок-схему запоминающего устройства большой емкости (10^{15} бит) и плотности записи (10^{12} бит/см³) при среднем времени записи, считывания и обращения 1 нс/бит. В основе подобного элемента лежит использование явления стимулированного фотонного эха в кристалле трехфтористого лантана LaF₃, активированного ионами трехвалентного празеодима Pr³⁺ [14, 15]. Для записи бита информации используются два следующих друг за другом через малое время τ (порядка нескольких нс) световых (информационных) импульса (рис. 1) длительностью $\Delta t < \tau$ с волновыми векторами, направленными под углом друг к другу и пересекающимися в заданной ячейке оптической памяти объемом около 1 мкм³. Третий (считывающий) импульс, следующий через время $T \gg \tau$ после первого, вызывает появление в момент времени $T + \tau$ сигнала стимулированного фотонного эха, несущего информацию о проведенной ранее в соответствующей ячейке записи информации. Блок схема такого элемента вычислительной техники, в которой порядок воздействия возбуждающих лазерных импульсов и моменты генерации эхо-сигналов реализованы согласно диаграммы (рис. 1), приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Блок-схема запоминающего устройства на основе фотонного эхо

Так, как предлагаемое запоминающее устройство на фотонном эхо-процессоре предназначено для хранения информации до 5 минут, для перезаписи 10^{15} бит информации с временем обновления около 3 нс/бит потребуется 10^4 лазеров. Таким образом, блок-схема вычислительного устройства, приведенная на рисунке 3, включает в себя матрицу из 100×100 лазерных диодов – 1, делитель луча – 2, систему отклонения лучей электрооптического типа – 3 (обеспечивает наведение пересекающихся лучей в любую из 10^{15} ячеек памяти с точностью 0,1 мкм и фокусировку в объеме около 1 мкм^3), зеркало – 4, линию задержки – 5, оптический затвор – 6, охлаждаемый (3 К) неструктурированный кристалл LaF_3 с примесью Pr^{3+} в качестве хранителя информации объемом 1 дм^3 – 7, ячейку памяти – 8, фотоприемную матрицу – 9.

При практической реализации таких устройств существуют определенные трудности, такие как осуществление точной адресации лучей (до 0,1 мкм,) в любую ячейку объемом 1 мкм^3 , необходимость повышения надежности и снижения габаритных размеров. Однако, имеется и ряд существенных преимуществ, например: исключительно высокие плотности записи (10^{12} бит/см³) за счет использования неструктурированного носителя информации, позволяющего производить запись в объеме рабочего тела; отсутствие электрических соединений между элементами; возможность произвольной выборки информации; относительно малое энергопотребление для хранения и перезаписи информации; возможность быстрого стирания записанной информации; отсутствие необходимости в высокопрецизионной технологии (как при производстве полупроводниковых схем).

Для моделирования более сложных вычислительных и автоматизированных систем на основе эхо-эффекта необходимо их комбинирование с классическими радиотехническими средствами, что может существенно расширить возможности по обработке информации в радиосигналах. В качестве примера такого удачного сочетания рассмотрим функциональный блок автоматизированной системы акустооптоэлектронного анализа спектра, структура аппаратных средств которого приведена на рис. 4.

Рис. 4. Функциональный блок автоматизированной системы акустооптоэлектронного анализа спектра

Анализируемый сигнал через усилитель высокой частоты поступает на оптический Фурье-процессор. Для сопряжения радио- и оптического диапазонов используется акустооптический модулятор, выполненный, например на ПАВ [20, 21]. Для обратного преобразования оптических сигналов в электрические используется оптоэлектронный преобразователь на ПЗС. Устройство обработки электрических сигналов основано на микро-ЭВМ, быстродействующее оперативное запоминающее устройство которого выполнено на оптическом эхо-процессоре (рис. 3). Для долговременного хранения результатов обработки используется внешнее запоминающее устройство.

Итоговые результаты могут отображаться на жидкокристаллическом индикаторе и передаваться на внешнее регистрирующее устройство. Основным достоинством представленного функционального блока автоматизированной системы акустооптоэлектронного анализа спектра является его высокое быстродействие и широкополосность, полученные посредством оптимального сочетания оптических и радиотехнических методов обработки информации.

Выводы. Таким образом, не смотря на сложность протекающих физических процессов, комбинирование элементов на фотонном эхо-эффекте и классических радиотехнических средств, а также оптимальное сочетание оптических и радиотехнических методов обработки информации показывает перспективность их использования в автоматизированных системах обработки радиосигналов, в автоматизированных системах контроля радиообстановки (радиомониторинг, радиолокация, радиоидентификация, радиоразведка), информационно-измерительных системах и других смежных областях.

Кроме того, такие решения находят применение в сфере информационной безопасности при кодировании информации [22, 23], в области квантовой информационной теории [24, 25], в области машинного обучения и нейронных сетей [26, 27].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Проблемы защиты объектов вычислительной техники от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок в современных условиях / Е. М. Панченко, В. В. Каверин, В. А. Бабанских, Д. В. Суздаев // Известия ТРТУ. – 2003. – № 4(33). – С. 112-113. – EDN KVNQXN.
2. Третьяков, И. А. Проблемы информационной безопасности электромагнитных излучений и наводок в средствах вычислительной техники / И. А. Третьяков, Я. И. Русечников // Информационные системы и технологии : материалы международного научного конгресса по информатике. В 3 ч. (Минск, 27–28 октября 2022 г.). – Ч. 1. – Минск: БГУ, 2022. – С. 108-112. – EDN GTKGIM.
3. Семенова, И. И. Концепция автоматизированной системы поддержки научных исследований / И. И. Семенова, А. А. Швებель // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2010. – Т. 6, № 4. – С. 93-97. – EDN LMBSQL.
4. Снежко, В. Л. Разработка системы автоматизации экспериментальных исследований / В. Л. Снежко, М. С. Паливец, А. В. Подобный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 10-2(73). – С. 118-120. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-10-2-118-120. – EDN ZUWLLM.
5. Разработка автономной автоматизированной системы непрерывного контроля состояния строительного объекта / В. Ю. Подлесный, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 2. – С. 51-59. – EDN PNCERN.
6. Третьяков, И. А. Рекомендации по выбору критериев оптимальности и эквивалентности скрытых марковских моделей для АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 41-45. – EDN UWZMCR.
7. Ковалевский, М. М. Об анализе спектров сигналов в спиновых эхо-процессорах в реальном времени / М. М. Ковалевский, О. В. Соколов // Вестник Новгородского государственного университета. – 2012. – № 68. – С. 37-40. – EDN QAQCAP.
8. Баруздин, С. А. Задержка шумового радиопульса методом спинового эха / С. А. Баруздин // Colloquium-Journal. – 2019. – № 10-2(34). – С. 215-219. – EDN WTKQTH.
9. Третьяков, И. А. Обработка радиочастотных сигналов устройствами на основе эхо-эффекта / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 3. – С. 28-33. – EDN JYWGQO.
10. Третьяков, И. А. Спектральный анализ радиосигналов в реальном времени на основе применения эхо-эффекта / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: управление, вычислительная техника и информатика. – 2022. – № 1. – С. 53-59. – DOI 10.24143/2072-9502-2022-1-53-59. – EDN QIFWWI.

11. Третьяков, И. А. Элементы устройств вычислительной техники для АСНИ контроля радиообстановки на основе эхо-эффекта / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, С. В. Борщевский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 1. – С. 34-39. – EDN CADMAM.
12. Копвиллем, У. Х. Световое эхо на парамагнитных кристаллах / У. Х. Копвиллем, В. Р. Нагибаров // Физика металлов и металловедение. – 1963. – Т. 15, № 2. – С. 313-315. – EDN ZAZUPB.
13. Abella, I. D. Photon echoes / I. D. Abella, N. A. Kurnit, S. R. Hartmann // Physical Review. – 1966. – V 141. – № 1. – P. 391-406. – DOI 10.1103/PhysRev.141.391.
14. Chen, Y. C. Photon echo relaxation in $\text{LaF}_3:\text{Pr}^{3+}$ / Y. C. Chen, K. P. Chiang, S. R. Hartmann // Optics Communications. – 1979. – V.29. – №2. – P.181-185. – DOI 10.1016/0030-4018(79)90012-9.
15. Morsink, J. B. W. Photon echoes in the $^3\text{P}_0 - ^3\text{H}_3$ transition in $\text{LaF}_3:\text{Pr}^{3+}$ / J. B. W. Morsink, D. A. Wiersma // Chemical Physics Letters. – 1979. – V.65. – №1. – P.105-108. – DOI 10.1016/0009-2614(79)80137-2.
16. Денисюк, Ю. Н. Образы внешнего мира / Ю. Н. Денисюк // Природа. – 1971. – № 2. – С. 2-14.
17. Сороко, Л. М. От линзы – к запрограммированному оптическому рельефу / Л. М. Сороко // Природа. – 1971. – № 5. – С. 50-61.
18. Сороко, Л. М. Основы голографии и когерентной оптики / Л. М. Сороко. – Москва: Наука, 1971. – 616 с.
19. Papoulis, A. Systems and transforms with applications in optics / A. Papoulis. – New York: McGraw-Hill, 1968. – 474 p.
20. Яновский, А. В. Структуры автоматизированных систем научных исследований параметров поверхностных акустических волн / А. В. Яновский, И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 4. – С. 46-53. – EDN FOBKIO.
21. Третьяков, И. А. Методика исследования акустооптического элемента спектрального уплотнения-разуплотнения потоков данных автоматизированных систем / И. А. Третьяков, А. В. Шалаев, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 1. – С. 24-30. – EDN XCOFET.
22. Русанова, И. А. Кодирование информации возбуждающих лазерных импульсов в оптическом эхо-процессоре / И. А. Русанова // Квантовая электроника. – 2013. – Т. 43, № 7. – С. 651-655. – EDN TTFRNV.
23. Управление информационной свёрткой кодированных импульсов при обработке изображений / А. П. Ефимкин, М. А. Кушхабиева, Р. В. Маремшаов, Л. С. Ажахова // Актуальные аспекты развития науки и общества в эпоху цифровой трансформации : сборник материалов v международной научно-практической конференции (шифр -МКАА), Москва, 27 февраля 2023 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2023. – С. 108-112. – EDN RTCLJD.
24. Нефедьев, Л. А. Фазовые информационные процессы в эхо-голографии / Л. А. Нефедьев, О. Р. Шмындина // Вестник Казанского государственного педагогического университета. – 2006. – № 3(7). – С. 31-38. – EDN JVTJQZ.
25. Гарнаева, Г. И. Алгоритмы преобразования информации в эхо-голографии / Г. И. Гарнаева, Л. А. Нефедьев, Э. И. Хакимзянова // Журнал прикладной спектроскопии. – 2018. – Т. 85, № 4. – С. 620-626. – EDN ХТКХWX.
26. Воробьева, В.Е. Использование модели Хопфилда-Литтла для создания процессоров нового типа / В. Е. Воробьева // Материалы IV международной научной школы «Наука и инновации – 2009» (Йошкар-Ола, 18-24 августа 2009 г.). – Йошкар-Ола: МарГУ, 2009. – 60-66.
27. Оптическая нейронная сеть на основе синтетических фотонных решеток / А. В. Паньков, И. Д. Ватник, Д. В. Чуркин, А. А. Сухоруков // 9й Международный семинар по волоконным лазерам : Материалы Международного семинара по волоконным лазерам 2020, Новосибирск, 20–24 сентября 2020 года. – Новосибирск: Институт автоматизации и электрометрии СО РАН, 2020. – С. 130-131. – DOI 10.31868/RFL2020.130-131. – EDN GXZUQV.

Поступила в редакцию 18.01.2024 г., рекомендована к печати 09.02.2024 г.

APPLICATION OF OPTICAL INFORMATION PROCESSING METHODS
IN ASRS OF RADIO SIGNALS

Tretiakov I.A., Danilov V.V., Stupak V.A.

This paper describes the elements of computer technology devices for the creation of specialized automated systems for scientific research of radio control based on the photonic echo effect. It is shown that the combination of optical and radio engineering methods of information processing makes it possible to significantly expand the possibilities for processing information in radio signals. The functional block of the automated acousto-optoelectronic spectrum analysis system is considered.

Keywords: radio signal processing, optical methods, ASRS, radio substitution, echo effect, spin echo, photonic echo, echo processor.

Третяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Ступак Владимир Аврамович

старший научный сотрудник кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.a.s.19470415@gmail.com

Stupak Vladimir Avramovich

Senior Researcher at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.